

Educación para el Desarrollo Humano Sostenible: Prácticas de Aula que Promueven Ciudadanía y Paz en la Educación Básica y Media

Tenorio T, César.
cesar.tenorio@correounivalle.edu.co
ORCID: 0000-0002-6699-3020
Universidad del Valle

Caro P, Luis.
lgcarop@ut.edu.co
ORCID 0009-0009-8932-2674
Universidad del Tolima

Téllez P, William.
wtellezprieto@ieesperanza.edu.co
ORCID [0009-0008-7996-3446](https://orcid.org/0009-0008-7996-3446)
Institución Educativa la Esperanza. Colombia

Introducción

El objeto problematizado gira alrededor de los conceptos de ciudadanía y convivencia como formas para lograr una paz duradera en Colombia. Este artículo propone otra forma de entender la escuela y de percibir las prácticas de aula como algo diferente a lo que establece la institucionalidad, una especie de inspiración para otros profesores en la búsqueda de alternativas didácticas y pedagógicas.

La importancia del desarrollo del pensamiento crítico en los niveles de educación básica y media yace en la posibilidad de construir; o deconstruir según sea el caso, conceptos que permitan a los estudiantes modificar o fortalecer actitudes y/o comportamientos que, naturalizados o no, afectan directa o indirectamente los territorios simbólicos y geográficos que habitan. De hecho, en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991) el estado colombiano define la educación como: “...un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (p. 24).

De allí, precisamente, nace la imperiosa necesidad de que, en momentos de un conflicto interno armado que supera los 60 años de historia aunado a toda clase de crisis tales como privatización de empresas públicas, altos niveles de corrupción, crisis ambiental, etc., los profesores asuman papeles de liderazgo, se apropien y ayuden a las comunidades a empoderar propuestas escolares que fortalezcan su identidad, es decir, que aquellas comunidades, pueblos o etnias, puedan preservar su identidad ancestral en lugar de ser forzados a modificarla por saberes occidentalizados. Este saber hegemónico lo entienden Escobar et al., (2022) como la identidad nacional: “que se concentra en tradiciones criollas (mestizas) y excluye (o minimiza) las señales aborígenes prehispánicas, reducidas al reconocimiento de unas cuantas palabras, cierto artefacto, una canción, algún baile o un plato de cocina (p. 293). Por eso se lee en el artículo 67 de la CPC (1991) lo siguiente: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (p. 24).

Una experiencia significativa no es otra cosa que un proceso de sistematización de una práctica concreta, individual o grupal, que identifica un problema específico, en un contexto dado y desarrolla acciones alcanzables y actividades verificables para ser estudiadas y analizadas. En ese orden de ideas, una experiencia significativa no es estática, sino que surge en un movimiento cíclico que traspasa el límite del análisis de resultados para identificar nuevas formas de hacer las cosas. Para el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2010), una experiencia significativa

Es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias. Se retroalimenta permanentemente mediante la autorreflexión crítica, es innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada previamente, cuenta con una fundamentación teórica y metodológica coherente, y genera un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa; posibilitando así, el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en todos sus componentes (académico, directivo, administrativo y comunitario) y fortaleciendo la calidad educativa (p. 7).

Según un estudio de caso reportado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011), los países que experimentan conflictos armados suelen exhibir niveles altos de violencia en escuelas, debido a la normalización de la violencia en la sociedad. Al explorar la violencia escolar en el contexto del conflicto armado, dicho estudio encontró que: a) el conflicto armado afectó particularmente a los niños más vulnerables de Colombia, principalmente niños que viven en zonas rurales; b) aunque la desigualdad y la exclusión son factores clave en la violencia escolar, la violencia política, la calidad de la educación pública y la inseguridad también desempeñaron un papel importante y c), la prevención de la violencia en los entornos escolares ha involucrado principalmente a las comunidades afectadas y se centra en crear competencias y valores ciudadanos para los niños. Sin embargo, esto carece de seguimiento para valorar un impacto positivo o no.

Precisamente, la UNESCO (2006) establece que ante la situación que experimenta la humanidad, tales como agitación cultural, política, económica y social, la educación juega un papel fundamental en la promoción de la cohesión social y la coexistencia pacífica. El diálogo entre estudiantes de diferentes culturas, creencias y religiones permitirá un paso crucial en la construcción de sociedades sostenibles y tolerantes. La sostenibilidad se refleja de igual manera y más allá, en la mirada que asuman los profesores, actores últimos, al fin y al cabo, de la concreción de modelos, estilos, enfoques, etc., en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Bermúdez y Fandiño (2015) lo dejan claro cuando se preguntan qué hacen los profesores y dónde está enmarcada la práctica pedagógica: “está enmarcada por la adaptación a las exigencias del entorno escolar, la reflexión sobre situaciones problemáticas y alternativas de solución y, por último, la agenciación para la consecución de metas como persona y como profesional en un contexto global” (p. 30).

Sin lugar a duda, son los profesores los agentes llamados a realizar acciones protagónicas que perduren y promuevan una sociedad sostenible. Al respecto, Useche (2018) considera que, ante los retos inherentes de una educación para el desarrollo sostenible, los profesores tienen gran relevancia en términos de qué aportan y cómo en los procesos de aprendizaje: “la labor docente y sus representaciones sociales deben posibilitar que la información, los conocimientos y la práctica

educativa permitan elaborar una visión coherente y realista de los problemas ambientales, desde las manifestaciones que se dan en la experiencia significativa” (p, 16). Aquí, un recurso intelectual superior será el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, ya que, por un lado, la sociedad actual requiere ciudadanos con dominio de habilidades en las dimensiones del ser (cognitivas, conductuales, emocionales, sociales, etc.) y a su vez exige profesores cuyo ejercicio dialógico y pedagógico establezca una escuela innovadora y liberadora. Sánchez y Jara (2019) destacan la pertinencia para los profesores de asumir este crecimiento intelectual al ritmo de las necesidades de los estudiantes:

Ser docente en el siglo XXI implica asumir que el conocimiento y el estudiantado cambian velozmente, y que para dar respuesta adecuada y satisfacer el derecho de aprender del estudiantado, se hace fundamental que el profesorado continúe aprendiendo las teorías, metodologías, técnicas y prácticas que el alumnado de hoy necesita (p. 3).

Dicha revisión, implica la urgente transformación educativa mediante la implementación de dinámicas que trasladen las prácticas educativas del aula de clase a espacios abiertos de diálogo, de discusión académica y pedagógica para la construcción conjunta de conocimiento sobre ciudadanía y convivencia en el escenario de las crisis y problemas mundiales persistentes como el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la creciente desigualdad, entre otros, donde la verticalidad no es el punto de partida, si no la cooperación y el trabajo colaborativo; es el ir y venir: individualmente se comparten conocimientos, experiencias y emociones y se reciben igualmente sin distinción de títulos ni pergaminos, y en comunidad se comparte lo que se tiene intelectualmente y socioemocionalmente, con respeto, con horizontalidad, pero pensándose transversales; reconociendo lo que todos saben y conocen, pero también lo que desconocen para aprenderlo juntos, coligiendo lo disciplinar e integrando lo interdisciplinar, defendiendo un propósito común y visionando lo transdisciplinar porque la escuela y la sociedad requiere transformaciones significativas.

Como lo exponen Zurbriggen y Sierra (2021), se requiere el posicionamiento de “Un nuevo abordaje ontológico, epistemológico y metodológico para generar conocimiento para abordar los problemas de sostenibilidad y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo” (p. 160). Al lado de este esfuerzo intelectual y esta búsqueda de construcción, los mismos autores sugieren desarrollar los temas de la ciencia de la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión de valores; este concepto de valor del desarrollo sostenible es entendido por Aznar y Zabala (1999, citados por Aznar, 2003) como: “La adopción de actitudes y comportamientos éticos de acuerdo a valores que promuevan un desarrollo respetuoso con la identidad, formas de vida, costumbres, creencias, de los diferentes pueblos y grupos sociales y promotor de justicia social” (p. 153).

El propósito del presente artículo es pues, reflexionar sobre cómo las prácticas de aula, en los niveles de educación básica y media, promueven la sostenibilidad en el marco de una sociedad democrática y en paz. Este artículo se desarrollará a partir de una revisión documental y desde una perspectiva crítica y reflexiva que permita asumir una postura en función de los alcances pedagógicos circunscritos para la educación en el marco del desarrollo humano sostenible (DHS).

Educación para el desarrollo sostenible

La Educación para el DHS es una estrategia propuesta por el sector educativo de la UNESCO a los fenómenos naturales y climáticos que el planeta está confrontado. En lo referente a la materialización de una paz estable y duradera, eje central de esta propuesta, la UNESCO (2014)

establece como prioridad la consecución de 16 objetivos que reduzcan a su máxima expresión, la desigualdad, la inequidad, la injusticia y la violencia entre otras. Estos objetivos buscan, entre otros, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, garantizar la disponibilidad de agua y el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.

La importancia de la educación en el alcance de los objetivos de la UNESCO (2014) yace en la capacidad integradora y dialógica que representa no solo la educación como sistema ideológico de reproducción de ideas hegemónicas desde arriba hacia abajo en una relación vertical, sino la posibilidad de contar con seres humanos que realizan la labor pedagógica, ética y moral de presentar dichos objetivos a la comunidad educativa través de la adaptación del currículo, atendiendo las necesidades del contexto social, económico, ambiental y cultural. En lo referente a este artículo, los autores de este, en el contexto propio de cada comunidad educativa, reflexionaron acerca de los objetivos antes mencionados, se preguntaron cómo promoverlos e identificaron la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del rediseño del currículo de diferentes asignaturas de modo tal que éstas dialogaran con otras asignaturas para establecer así, aprendizajes significativos. Sobre el currículo y su impacto en la vida escolar la Ley General de Educación de Colombia o Ley 115 (1994), lo define así:

Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (artículo 76).

Debido a las características sociales, culturales, económicas, políticas, etc. en las que se desarrolla el currículo y en virtud de la autonomía escolar ordenada por la Ley 115, este se entiende como una construcción social susceptible de permanente elaboración, que incluye, además, factores pedagógicos, culturales, étnicos, sociales, ambientales, colectivos, históricos, éticos, normativos, proyectivos y de diagnóstico. Sin embargo, una verdadera educación para el DHS sucederá siempre y cuando las expresiones de flexibilidad en el marco de la transversalidad curricular surjan. Algunos retos que enfrentan las IEO de Colombia para que se implemente una propuesta curricular que transversalice competencias y contenidos son: a) desactualización pedagógica; b) valores corporativos fuertes versus identidad política débil o nula y; c) ausencia de democracia en doble vía: escuela - comunidad educativa.

Tal como menciona Díaz (2021 en Administración Educativa 2021), la flexibilidad del currículo que aboga por una integración de los saberes (en lugar de la fragmentación de las disciplinas) no logra alterar la estructura del currículo rígido e impuesto (agregado) que ha gobernado por décadas nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Esa flexibilidad que se viste de democracia y se autodenomina legítima, en el sentido de que es avalada por instituciones de orden central y cuyas relaciones de poder surgen de manera vertical, no logra alterar la estructura del currículo agregado.

La desactualización pedagógica, por ejemplo, da cuenta de una barrera conceptual que imposibilita comprender qué tipo de escuela requiere la comunidad educativa. Ante la imposibilidad de romper una estructura enquistada en el imaginario de los miembros de la comunidad educativa (nivel

micro), modificar prácticas pedagógicas (nivel meso), y configurar una escuela 'otra' desde el Ministerio de educación Nacional (nivel macro), los límites entre los contenidos generan relaciones de inequidad en todos los niveles y hacia todas las direcciones de los que allí establecen relaciones. Los valores corporativos por su parte logran permear, con el paso de los años, la identidad política de los profesores (si la hubo), condenándolos a erigirse, de manera inconsciente, en un sector pro-hegemonico, que, aunque posee algún discurso sobre conceptos tales como democracia, derechos humanos, equidad, etc., se encarga, desde adentro, de invisibilizar otros valores sociales.

La misión y la visión de las IEO son un ejemplo de cómo los valores corporativos logran modificar prácticas cotidianas de unos y otros. La ausencia de democracia en doble vía: escuela - comunidad educativa se refiere a la esencia de un sistema democrático que, en teoría, debería promover la participación en las decisiones sobre los asuntos públicos; según el criterio de las mayorías, sin excluir expresiones minoritarias.

En el caso de la IEO, la democracia surge cuando un grupo de profesores (que se asume como experto en educación) toma decisiones sobre el currículo, invita a un número de representantes de la comunidad educativa (por lo general no expertos en educación) y establece, desde una especie de voz superior, cuáles contenidos debe tener el currículo, qué y cómo evaluar y quiénes serán legítimos para establecer el discurso y direccionar el pensamiento.

La flexibilidad estructural de la que habla Díaz (2018) es aquella que, al transformar la estructura de los límites entre los contenidos que configuran el currículo agregado, debilita entonces los límites, promoviendo así, otras formas de prácticas pedagógicas. Según este autor, se debe abandonar el conocimiento disciplinario por uno integrador, correlacional. Consideramos pues que, una flexibilidad estructural podría reemplazar la flexibilidad del currículo al punto de que sea posible pensar un escenario de escuela cuya interacción surja de forma horizontal, logre debilitar las jerarquías y, deconstruya el currículo agregado. El currículo debe ser construido por la comunidad educativa y responder a las necesidades del contexto; sin esto es imposible alcanzar los objetivos propuestos por la UNESCO (2014) en el entendido de que es urgente primero, modificar el currículo agregado si se quiere una verdadera flexibilización de la educación. La orientación educadora no debe girar en torno a pequeños cambios formales cuya capacidad de alterar la estructura organizativa del currículo vigente sea nula.

Experiencias de aula que promueven la sostenibilidad

Indudablemente, la escuela es el principal escenario educativo para que niños, niñas y jóvenes de educación básica y media, con el liderazgo de profesores y directivos de IEO, implementen experiencias de aula reveladoras que promuevan y activen modelos teóricos eficaces, orientados desde enfoques pedagógicos que irruman escenarios sociales dinámicos para avanzar frente a la actual crisis económica, social, ambiental y cultural en el marco del DHS, y lograr, a propósito de los ODS de la Agenda 2030 de la UNESCO (2016), la misión propuesta en la meta 4.7 de su objetivo 4:

Hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. (p, 34).

La primera experiencia significativa se titula Planteamiento Didáctico en la Clase de Física a partir de las Actividades Totalidad Abiertas y el Teatro para Formar Espíritu Científico en Estudiantes de Educación Media (Caro, 2017). Es el resultado de una experiencia pedagógica realizada en diferentes instituciones educativas de Boyacá y Cundinamarca donde el teatro de aula se convierte en una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático. Pretende desarrollar la gestación de un espíritu científico y una actitud efectiva y auténtica hacia la ciencia, desde una concepción de conocimiento científico y didáctico. La concepción didáctica se establece desde la puesta en escena de la adaptación de la obra de teatro de tipo científico Galileo Galilei de Bertold Brecht y el enfoque metodológico se concibe desde la propuesta llamada Actividades Totalidad Abiertas, que se proponen para el aula de Ciencias (Segura, 1986, 1989) y permiten cumplir con las exigencias inherentes en la clase en cuanto logran la coherencia conceptual (que tiene en cuenta el aspecto epistemológico), la coherencia lógica (que se relaciona con las posibilidades de comprensión-elaboración del discurso) y la coherencia en el formato de la actividad (que apunta a solucionar los problemas de pertinencia).

Se trató de una propuesta investigativa basada en representaciones, puestas en escena reales, experimentos “en vivo”, esto es, aprendizajes con resultados anómalos en búsqueda de teorías que los explicaran (conflicto), donde la formalidad científica por lo que proponían los estudiantes contrasta con su informalidad escénica. En concordancia con la meta 4.6 del objetivo 4 de ODS (UNESCO, 2015), sobre la necesidad de alfabetizar a hombres y mujeres a 2030, este proyecto de aula fue más allá, precisó la alfabetización científica de estudiantes de secundaria porque proporcionó una gran variedad de situaciones problemáticas interesantes para que el alumno explorara, descubriera, discutiera y construyera significativamente conceptos científicos enfocados hacia “el impulso de la participación de la juventud en la toma de decisiones, la transformación de la educación, la creación de una plataforma de emergencia y la promoción de una nueva agenda de paz.” (UNESCO, 2023, p.8).

La segunda experiencia se titula Implementando el Currículo Sugerido de inglés para la Diversidad y la Equidad en un Aula de Inglés como Lengua Extranjera (ILE). Allí, se fortaleció la competencia comunicativa y la motivación de los estudiantes de grado décimo en el aprendizaje del inglés de una institución educativa oficial a través del diseño de una secuencia didáctica con enfoque basado en tareas que impactó el currículo de inglés. El estudio adoptó la investigación cualitativa bajo un diseño de investigación acción con perspectiva de investigación en el aula. La confiabilidad de la información se obtuvo mediante el cruce dialéctico de la información. Se evidenció el uso de la lengua a través de productos tales como encuestas, volantes, videos y organizadores gráficos. Los estudiantes comunicaron sus intereses, opiniones y emociones a través de la lengua extranjera a la vez que se actualizó el currículo de inglés.

En la fase de inicio, se identificó algunos factores que afectaban el proceso de enseñanza y aprendizaje del ILE: (1) baja intensidad horaria semanal (dos horas de clase, cada una de 50 minutos); (2) hacinamiento; (3) baja exposición al inglés (debido al uso excesivo del español); (4) ausencia de material didáctico especializado; (5) cultural (al considerar que no necesitan el idioma para sus relaciones sociales, ir a la universidad o conseguir empleo); (6) prueba Saber 11 (debido al carácter punitivo de los resultados, las clases se centraban en comprensión de lectura, vocabulario y gramática) y; (7) uso de TIC (ausencia de hardware, software y dominio conceptual sobre uso de TIC en el aula).

El problema se subdividió en tres aspectos: primero, situación del currículo de inglés en la IEO, segundo, motivación de los estudiantes en el aprendizaje del ILE y, tercero, resultados de pruebas externas. El objetivo general fue diseñar una secuencia didáctica para la EILE en el nivel B1. Desde el ángulo de la evaluación formativa y continua, la información recogida reveló que los estudiantes fortalecieron la competencia comunicativa a través de la realización de tareas que promovieron el aprendizaje de nuevo vocabulario y activación de conocimientos previos, trabajo colaborativo, comprensión de lectura y escucha, producción escrita y oral y el alcance de la meta comunicativa con productos tales como videos, posters y flyers sobre contenidos como inequidad en el barrio, prevención de enfermedades tropicales, convivencia en el aula, riesgos en la salud debido a modificación corporal (tatuajes y piercings) e impacto ambiental de la moda pasajera (fast fashion). Se trató de un ejercicio inverso de poder en el que las directrices no surgieron como efecto de cascada desde el currículo hacia la planeación de clase, sino que, por el contrario, desde abajo, a pequeña escala, la investigación logró demostrar necesidades o falencias que eran susceptibles de resolución mediante la actualización del currículo. Es un efecto de acción-reacción, en el que la investigación acción le comunicó al currículo qué debía ser modificado, adaptado, adoptado o incluso eliminado.

La tercera experiencia se titula Catedra de Paz: Práctica de Aula para el Desarrollo Humano Sostenible en la Institución Educativa la Esperanza de Florencia Caquetá. En este contexto, a partir del año 2023 se implementó la catedra de la paz como asignatura obligatoria con el fin de que, desde el mismo territorio, los estudiantes y sus familias contaran con un mecanismo para abordar sus problemáticas inmediatas y sus vivencias pasadas. La propuesta se apoyó en el Decreto 1038 (2015) o Cátedra de la Paz, que busca fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica para reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Se tuvo en cuenta tres líneas: a) Cultura de la paz como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos; b) Educación para la paz como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; c) Desarrollo sostenible como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables.

La práctica de aula se orientó hacia la línea de DHS con estudiantes de básica y media, y consistió, en que cada curso, después de un análisis de contexto, identificó las problemáticas que más afectaban a la comunidad. Desde allí se plantearon dos líneas investigativas: biodiversidad y multiculturalidad. Con estas líneas investigativas se formaron grupos de trabajo de cinco estudiantes que desarrollaron un anteproyecto de investigación. Fue tan significativo el trabajo realizado con los estudiantes que ellos mismos querían iniciar de manera inmediata en la materialización de las alternativas de solución para la comunidad.

Estas experiencias buscaron un aprender diferente al sentido tradicional, de modo tal que los estudiantes desaprendieran estructuras rígidas, establecidas en parte, por currículos descontextualizados. En el instante en que una comunidad educativa interioriza una pedagogía crítica, es posible reconocer la emancipación educativa en favor del desarrollo social, tal como

afirma Espinoza (2021), donde: “todos los sujetos, desde sus diferentes contextos y formas de vida, pueden y deben aportar grandes transformaciones para el beneficio de las sociedades” (p.87).

Es este ejercicio escolar formativo, que va más allá de la lectura del contexto y de sus problemáticas locativas, el que permite pasar de la recitación pasiva del currículo tradicional a la inmersión en un sentido individual de bienestar y disfrute en la creación colectiva de la realidad escolar, familiar y barrial, para generar conocimiento acorde a las necesidades de cara a la contingencia ambiental, económica y social o en palabras de Guelman y Salazar (2018), leer “la realidad para transformarla, no simplemente para aprehenderla” (p.131).

Educación básica y media en Colombia: desafíos para el siglo XXI

La educación básica y media en Colombia enfrenta una serie de desafíos que deben ser asumidos por la sociedad colombiana en torno al objetivo común de promover la sostenibilidad en el marco de una sociedad democrática y en paz. Estos desafíos requieren un esfuerzo conjunto del estado, las familias, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto. Con esta idea en mente, uno de los grandes desafíos a enfrentar en el siglo XXI, es transformar la enseñanza de la educación básica y media para que estos niveles sean un instrumento para formar ciudadanos, no solo futuros profesionales eficientes. De acuerdo con De Zubiria (2013)

La escuela tradicional dio respuestas a las necesidades y requerimientos de las sociedades agrarias e industrializadas. Enseñó a leer y a escribir a nivel elemental, impartió normas básicas de ortografía y urbanidad, y garantizó el manejo de los algoritmos aritméticos esenciales; pero detrás de ese programa encubierto, su verdadero y esencial papel consistió en formar a los empleados y trabajadores rutinarios para que laboraran en las empresas y las instituciones. (p.2)

El maestro debe repensar la importancia de la escuela en la época actual para la formación de ciudadanos flexibles, críticos y pensantes; aun con todas las deficiencias del sistema educativo, el maestro puede lograr unas buenas prácticas de aula, abrir las puertas del conocimiento para empujar a los jóvenes de la básica y media hacia la conversión de personas plenas, en pro de construir su futuro, participar en la sociedad. Ellos deben saber expresar sus emociones y pensamientos de manera efectiva, y lograr ser actores activos de transformación en un mundo globalizado, rompiendo de manera coyuntural la barrera de la pedagogía tradicional. Como lo expone De Zubiria (2013): “la escuela tradicional se tornó obsoleta en las últimas décadas frente a los sensibles cambios sociales, económicos y políticos vividos a nivel mundial” (p. 2).

Tal es el punto, que Montes et al (2018), hacen referencia a que la calidad de la educación:

Está asociado a las dinámicas de mercado, en relación con la satisfacción del cliente, esta tendencia sostiene que los procesos de calidad adoptados en el sector industrial son perfectamente aplicables al educativo, por ello sobresalen indicadores de eficiencia, cobertura, análisis económicos de efectividad entre otros procesos relacionados con las dinámicas de oferta y demanda. Dentro de este modelo se encuentran los sistemas de acreditación de la calidad de las escuelas, muy comunes en Colombia y Latinoamérica. (p. 231)

Actualmente, no se puede seguir manteniendo la dinámica de una educación pensada para el mercado laboral, cuando nos encontramos en una sociedad que para construir un mundo sostenible debe enfrentar la emergencia climática, los conflictos y la desigualdad social. Para Waissbluth (2018): “la educación puede ser el mejor antídoto contra la pobreza extrema y la desigualdad que

flagelan y lastran a nuestra región desde hace siglos, que limitan su desarrollo y comprometen la calidad de vida de sus niños y jóvenes” (p. 7).

Es categórico resaltar, que, aunque el maestro lograra reinventarse para afrontar los retos de la educación en el siglo XXI, esto no sería suficiente, puesto que también se deben reestructurar las políticas públicas en educación, y si realmente se pretende generar cambios significativos, cuando se realice esta reestructuración se debería tener en cuenta la participación de los maestros. Se hace imposible enfrentar los desafíos de la educación cuando “la escuela asume currículos fijos delimitados desde siglos atrás. Unos jóvenes que vivirán en el Siglo XXI formados con maestros del siglo XX, pero con modelos pedagógicos y currículos del siglo XIX”. (De Zubiría, 2013, p. 1)

Ante lo anteriormente expuesto, Es evidente que uno de los mayores desafíos que se deben afrontar para el siglo XXI, tiene como pilar fundamental, aunar esfuerzos en la educación básica y media por el desarrollo de un currículo contextualizado con los territorios y las necesidades propias de la sociedad actual, es decir, debe haber una mayor diversidad y flexibilidad curricular para que las prácticas de aula sean significativas y promuevan la sostenibilidad en el marco de una sociedad democrática y en paz. Este hecho parece determinar, que los cambios en las políticas públicas educativas, la reinención de los profesores y en general, la adaptación a las demandas del siglo XXI, son ejes cruciales si se pretende llevar al país por la senda del DHS.

Aportaciones pedagógicas

Las prácticas de aula orientadas a la convivencia y la paz en los entornos escolares promueven el desarrollo humano sostenible toda vez que aportan al cese de la violencia histórica en Colombia y, por ende, al establecimiento de relaciones de armonía con el medioambiente. El desarrollo humano sostenible está estrechamente ligado a la esencia de salvaguarda del territorio y todo lo que este significa para las comunidades que, desde las regiones, construyen nación, o en palabras de Bronfenbrenner (1979 en Escobar, 2018), Macrosistema. Allí, es posible identificar las variables que lo componen: microsistema, mesosistema y exosistema. En el microsistema (nivel más cercano a la persona) por ejemplo, los estudiantes lograron contribuir desde sus saberes previos al fortalecimiento de la construcción de relaciones de solidaridad y aprendizaje colaborativos a través de acciones cotidianas planeadas por los profesores, así como las etapas dispuestas en los proyectos escolares. En el mesosistema, estas aportaciones individuales al logro de un objetivo común permitieron que surgiera un diálogo de saberes previos, pero también de nuevos saberes acerca de la importancia de la convivencia, la salud, el medioambiente, la equidad y la justicia. En el exosistema, la comunidad educativa se vio afectada indirectamente por acciones directas de los actores inmediatos (profesores y estudiantes).

La decisión de desarrollar procesos que promuevan el desarrollo sostenible desde el nivel de educación básica y media pone de manifiesto el compromiso de aquellos profesores que, en situaciones de vulnerabilidad y escases de recursos, propias de instituciones educativas de carácter oficial, creen firmemente en la integralidad del conocimiento y lo que este puede aportar a la construcción de una sociedad pacífica. Al respecto nos recuerda Escobar (2006): “Por estas razones es necesario fomentar una investigación basada en la noción de los procesos de desarrollo como un vínculo indisociable e integrada de elementos y factores de índole social, ambiental, económicos, tecnológicos y políticos” (p. 130).

Estos procesos, como se mencionó, anteriormente, no deben surgir en un currículo aislado en el que cada asignatura actúa de manera independiente, como si el contexto no existiera o no importara. El conocimiento juega un papel importante en términos de qué entiende cada comunidad por

desarrollo sostenible, aprendizaje, enseñanza, currículo y evaluación. Para Díaz (2018): “Cuando decimos conocimiento, nos referimos a la producción discursiva intrínseca a las disciplinas y regiones epistémicas, esto es, a espacios epistémicos delimitados que dan lugar a comunidades epistémicas, junto con su cultura, identidad, hábitos, división del trabajo y relaciones sociales” (p. 115).

La aportación pedagógica de nuestra propuesta es entonces, la recontextualización del currículo escolar para el desarrollo humano sostenible. Esta consiste en un currículo identitario que posee su propia esencia al no depender de relaciones externas de poder, sino que se erige desde el poder popular. Para tal, los profesores deben a) reconocer el currículo existente, para b) desaprender ciertos campos conceptuales impuestos por fuerzas exógenas (MEN, editoriales, currículo, políticas públicas, etc.) y endógenas (asimilación, ausencia de pensamiento crítico, formación apolítica, etc.), c) establecer un diálogo académico con la comunidad y, d) atender a las particularidades de cada territorio para interpretar la realidad. La base para partir de esta forma de concebir un currículo que promueva el desarrollo humano sostenible se fundamenta en la idea de que el saber de los pueblos es superior al saber hegemónico, un saber que comporta imágenes de una comunidad que se apoya en valores como la solidaridad, la justicia y la hermandad en vez de competencia, ventaja o individualismo.

Lo que queremos decir es que, el currículo debe comunicar a los objetivos de desarrollo sostenible que su forma de concebir la realidad no podrá ser modificada por imposiciones externas, y a su vez, los objetivos de desarrollo sostenible deben aceptar esa visión y adaptarse a la recontextualización del currículo. Sin embargo, en ningún caso, ni el currículo ni los objetivos del desarrollo humano sostenible están por encima del saber de los pueblos: “Mientras el currículo depende del conocimiento, el conocimiento no depende del currículo” (Díaz, 2018, p. 116).

El currículo y los objetivos de desarrollo sostenible necesitan del conocimiento popular para ser considerados en cualquier modelo educativo, de lo contrario, se estaría expuesto a caer en la problemática de un modelo de educación sin aprendizaje (Tenorio, 2019). Se trata entonces de implementar en las instituciones educativas oficiales currículos que, además de integrar las asignaturas fundamentales de acuerdo con las necesidades de los contextos locales, destaquen con fuerza y solemnidad el reconocimiento de los valores, estimulen el amor por la patria y la participación ciudadana y contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar como una apuesta por la construcción de paz en la escuela.

En ese sentido, la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) diseñó en 2023 una propuesta de construcción de paz denominada Justicia Escolar Restaurativa (JER), que busca, entre otras, el fortalecimiento de las capacidades socioemocionales y ciudadanas de la comunidad educativa con un enfoque restaurativo, que, en palabras de la SED (2023): “desde lo pedagógico y metodológico promueva la construcción de culturas de paz en sus territorios a partir de la construcción de redes y comunidades de aprendizaje y práctica” (p. 14). La JER es un paradigma novedoso que propone una forma distinta de atender situaciones de conflicto en las IEO, en donde el castigo desaparece para brindar la oportunidad de establecer diálogos que construyan convivencia.

Recontextualizar el currículo escolar en la educación básica y media para el desarrollo humano sostenible es fundamental para Colombia y el contexto global. En la actualidad enfrentamos el cambio climático y la pérdida de biodiversidad aunado a factores que degradan la dignidad humana, tales como la injusticia, desigualdad y la inequidad. Es en esa medida que, según Bonilla (2006): “el análisis de la problemática curricular debe ser lo más cercana al conocimiento de la realidad

social, al acercamiento e integración de los saberes, para alcanzar una visión orgánica de la naturaleza e intencionalidad de las estructuras curriculares” (p. 61).

Así, lo que se pretende destacar, en palabras de Zabalza (2012): “no es la institución (sus normas, planteamientos, necesidades, usos o reglamentación oficial) el núcleo base de referencia de la acción educativa, sino que lo es el territorio (su arquitectura natural y social, su cultura y sus necesidades reales” (p. 17). El currículo debe evolucionar para enfrentar los desafíos de la actualidad y preparar a las generaciones futuras de modo que, de manera sostenible, logren el tan anhelado desarrollo de manera efectiva. Desde una perspectiva holística, es importante ser reflexivos sobre la verdadera esencia de lo que es el desarrollo humano sostenible, lato sensu, se hace necesario sobrepasar la línea de la mera adquisición de conocimiento a través del desarrollo de competencias que posibilitan habilidades académicas.

Recontextualizar el currículo requiere un enfoque más humano e integral, donde primen valores fundamentales como la empatía, conciencia ambiental y responsabilidad social. Zabalza (2012) dice al respecto: “Lo que permite la contextualización es deconstruir los grandes principios y discursos educativos para acomodarlos (alinearlos, en la actual terminología) a las exigencias del entorno próximo” (p. 16). Es decir, se hace necesario recontextualizar el currículo para potenciar el pensamiento crítico, que nos permita ir más allá de la mera adquisición de conocimiento hacia nuevos horizontes que permitan la resolución de las problemáticas actuales. El papel de los profesores es crucial en la consecución de un tipo de currículo de ese estilo: “El docente debe tener un proceso metacognitivo que lo lleve a revisar sus representaciones sociales para una cultura ambiental que le articule en una práctica educativa... con sentido y significación en el bienestar individual y colectivo con el ambiente” (p, 17).

La tecnología, por ejemplo, fomenta el trabajo colaborativo al tener el alcance de conectar a estudiantes de todo el mundo. Al respecto, dicen Viñals y Cuenca (2016): “La realidad nos muestra que las tecnologías digitales han influido en la manera de aprender y, en consecuencia, en la manera de enseñar propia del colectivo docente” (p. 3). El aprendizaje de una lengua extranjera permite de igual manera, el intercambio de ideas con otras culturas y sistemas.

Para Celce-Murcia (2014), un currículo de idiomas debe reflejar las perspectivas culturales, sociales y políticas de la sociedad a la que pertenece. La convivencia por su parte posibilita una ventana de oportunidades para enfrentar los problemas globales de manera colectiva y colaborativa. En esta búsqueda de recontextualización curricular, los conocimientos relacionados a la tecnología, la comunicación en más de una lengua y una cultura y la capacidad de establecer negociaciones discursivas, juegan un papel fundamental en la construcción de sociedades pacíficas.

Referencias

- Administración educativa. (14 de septiembre de 2021). *Flexibilidad curricular*. [Video]. <https://youtu.be/WjFzMrpPun8?si=AJkSz2KMaHWjxlZN>
- Aznar, P. (2003). La escuela y el desarrollo humano sostenible: retos educativos a nivel local. *Revista Teoría educativa* 14, 151-183. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/1130-3743/article/view/2988>
- Bermúdez, J y Fandiño, Y. (2015). Práctica pedagógica: subjetivar, problematizar y transformar el quehacer docente. *Práctica y experiencia: claves del saber pedagógico docente*, 29-54.

- Bonilla, N. (2006). *La reforma curricular en Colombia: Un análisis desde el quehacer de los docentes del distrito de Barranquilla. Atlántico-Colombia*. [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/922/16076904.pdf?sequence=1>
- Caro, L. (2018). *Planteamiento didáctico en la clase de Física a partir de las actividades totalidad abierto y el teatro para formar espíritu científico en estudiantes de educación media*. En *Compilado de experiencias e investigaciones en innovación educativa: Congreso internacional desafíos de la innovación educativa 2017*. https://dokuma.tech/wp-content/uploads/2020/04/Dokuma-2017-Libro_compressed.pdf
- Celce-Murcia, M. Olshtain, E. (2014). Curriculum Design and Materials Development. *En Discourse and Context in Language Teaching. A Guide for Language Teachers* (pp. 184-200). Cambridge university press.
- Constitución Política de Colombia de 1991. [Congreso de Colombia]. 04 de julio de 1991. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>
- Decreto 1038, de 25 de mayo de 2015, *la Cátedra de la Paz*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61735> [Consulta: 2023, septiembre 22]
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2023). Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC en hogares y personas de 5 y más años Departamental. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2022.pdf>
- De Zubiria, J. (2013). El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI. *revista redipe* 825. <https://gladyseduca.files.wordpress.com/2018/12/el-desafc3ado-del-maestro-de-hoy.pdf>.
- Díaz, M. (2018). Conocimiento y currículo. *Educação e Filosofia*, 32, 64. https://www.researchgate.net/publication/329158172_Conocimiento_y_curriculo
- Escobar, M. Núñez, R., y Suárez, C. (2022). *Ecología cultural y pueblos originarios en Colombia. Una experiencia de vida para la regeneración educativa en Investigar y Educar para la Sostenibilidad*. UPEL. <https://ciegc.org.ve/wp-content/uploads/2023/01/sostenibilidad.pdf>
- Escobar, F. (2018). La investigación. Responsabilidad social universitaria para el desarrollo humano sostenible. *Journal of Social Sciences and Management Research Review*. <https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/index>
- Escobar, F. (2006). *Sentido Significado de la investigación para el desarrollo del país. Reflexiones para repensar el sentido de la investigación en el ámbito universitario*. *Docencia universitaria*, 7(2), 127-144. https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_docu/article/view/4777
- Espinoza, M. (2021). La pedagogía crítica de Paulo Freire y sus aportes a la educación superior costarricense actual. *Ensayos pedagógicos*, 16(2), 83–96. <https://doi.org/10.15359/rep.16-2.5>
- Guelman, A. Cabaluz, F. y Salazar, M. (2018). *Educación popular y Pedagogías Críticas en América Latina y el Caribe. Corrientes emancipatorias para la educación pública del siglo XXI*. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181113022418/Educacion_popular.pdf
- Ley 115 de 1994. [Congreso de la República]. 08 de febrero de 1994. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

- Ministerio de Educación Nacional. (2003). Resolución 2707 de 2003. http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mineduacion_2707_2003.htm
- Ministerio de Educación Nacional. (2010). Las rutas del saber hacer: experiencias significativas que transforman la vida escolar.
- Montes, A y Gamboa, A. (2018). Miradas sobre la calidad de la educación básica en Iberoamérica: Visiones de España y Colombia. *Rev. hist.edu.latinoam* - Vol. 20 No. 31. Artículo de Investigación – Reflexión, 29-54. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/article/view/8721/7451
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO (2014). El desarrollo sostenible comienza por la educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2006). Guidelines on Intercultural Education. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498575.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2011). School-Based violence in Colombia: links to state-level armed conflict, educational effects, and challenges. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191228>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2015). Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación 2030. <https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/educacion-2030-desglosar-el-objetivo-de-desarrollo-sostenible-4>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023. <https://agenda2030lac.org/es/node/3896>
- Sánchez G. y Jara X. (2019). Estudiantes, docentes y contexto educativo en la representación del profesorado en formación. *Revista electrónica Educare*. 23 (3), 161-181 <https://www.redalyc.org/journal/1941/194161290007/html/>
- Secretaría de educación de Bogotá. (2023). Justicia Escolar Restaurativa en Bogotá. https://www.redacademica.edu.co/sites/default/files/2023-07/Justicia_Escolar_Restaurativa.pdf
- Segura, D. (1989). *La enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en el primer año de enseñanza media*. Proyecto Escuela Pedagógica Experimental-Fundación Educación y Ciencia. Conciencias 6211-10-002-86, Bogotá.
- Segura, D. (1986). Una alternativa para la enseñanza de las ciencias: la comprensión. *Naturaleza: Educación y ciencia*. N.º 4. Bogotá.
- Tenorio, C. (2019). Integrando las tecnologías de la información y la comunicación al proyecto educativo institucional: otra reflexión. *Calieduca Revista de educación y pedagogía*. (3), 32-41.
- Useche, L. (2018). Representaciones sociales de los docentes y su anclaje en la cultura ambiental. *Journal of Social Sciences and Managment Research Review*. 1 (2), 14-29 <https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/article/view/17>

- Viñals, A. y Cuenca J. (2016). *El rol del docente en la era digital. En revista interuniversitaria de formación del profesorado.* Disponible en <https://www.redalyc.org/jatsRepo/274/27447325008/html/index.html>
- Waissbluth, M. (2018). *Educación para el siglo XXI. El desafío latinoamericano.* Editorial Fondo de cultura económica Chile S.A. https://www.mariowaissbluth.com/descargas/MWaissbluth_Educ_sigloXXI_1e.pdf?v2
- Zabalza, M. (2012). *Territorio, cultura y contextualización curricular* NO. 22, pp. 6-33. <file:///C:/Users/willi/Downloads/1534-Texto%20do%20Trabalho-3582-1-10-20121228.pdf>
- Zurbriggen, C y Sierra, M. (2021). Transición hacia un futuro sostenible. ¿qué aporta la investigación transdisciplinaria? *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26 (94), 158-176. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/36117/38623>.

Autores

César Tenorio Toro, Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Magister en Gestión de Tecnología Educativa, UDES. Licenciado en Lenguas Extranjeras y Profesional en Estudios Políticos, Universidad del Valle. Profesor de inglés en la SED de Cali y la Universidad del Valle. Cocreador de OVA para la Universidad del Valle. Cofundador del grupo de investigación, GIRA de la SED de Cali. Ponente en eventos académicos a nivel nacional e internacional.

Luis Guillermo Caro Pineda, Cursa Doctorado en Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Magister en Educación. Especialista en Didáctica en Docencia Virtual. Licenciado en Matemáticas y Física. Directivo docente del Colegio Restrepo Millán IED, SED Bogotá. Docente catedrático del IDEAD Universidad del Tolima. Coordinador de semillero de investigación INVESTATISCUM de la Universidad del Tolima. Ponente en eventos académicos nacionales e internacionales.

William Andrés Téllez Prieto, Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Magister en Educación con Mención en Currículum e Innovaciones Didácticas de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS). Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonia. Docente del área de Ciencias Sociales del Colegio la Esperanza IED, SEM Florencia.